

**Interpretación de pruebas estadísticas para variables con tres o más grupos
independientes**

Prueba Estadística	Qué evalúa	Interpretación si $p < 0,05$	Interpretación si $p > 0,05$
ANOVA	Diferencias significativas en las medias de tres o más grupos	Al menos uno de los grupos tiene una media significativamente diferente	No hay diferencia significativa entre las medias de los grupos
Prueba de normalidad Shapiro-Wilk	Normalidad de datos	Datos NO siguen distribución normal	Datos SI siguen distribución normal
Leneve	Evalúa la homogeneidad de varianzas entre grupos	Las varianzas no son iguales entre los grupos (no cumple supuestos)	Las varianzas son iguales entre los grupos (se cumple supuestos)
Kruskal-Wallis	Diferencias significativas en la distribución de rangos entre tres o más grupos	Al menos un grupo difiere significativamente en su distribución respecto a los demás.	No hay diferencias significativas entre las distribuciones de los grupos.
Post hoc: Tukey - Bonferroni	Evalúa todas las comparaciones posibles entre pares de grupos. Es útil cuando se comparan tres o más grupos.	Hay una diferencia significativa entre los grupos comparados.	No hay diferencias significativas entre los grupos.